

Дорогие читатели!

Этот выпуск мы целиком решили посвящать крупному рогатому скоту. Наши авторы подготовили материалы по молочной и мясной продуктивности коров, влиянии сезонов года на технологические свойства молока. Также представляем вашему вниманию подготовленные специалистами УрФАНИЦ УрО РАН программу борьбы с вирусной диареей, являющейся одной из причин снижения репродуктивности в стадах и большую обзорную статью про парамиксовирусные инфекции крупного рогатого скота.

А еще нам очень важна обратная связь. Поэтому если у вас есть вопросы к ветеринарным специалистам, присылайте их на почтовый адрес bio@ubvk.ru, и в скором времени мы подготовим ответы на них.

Приятного чтения!

*С уважением, Ольга Корзова,
главный редактор журнала «БИО»*

Содержание

Зоотехнику

<i>Горелик О. В., Харлап С. Ю., Неверова О. П.</i>	
Продуктивные качества коров в зависимости от возраста	4
<i>Лоретц О. Г., Горелик О. В., Неверова О. П.</i>	
Технологические свойства молока в зависимости от сезона года	8
<i>Гридина С. Л., Гридин В. Ф.</i>	
Раздой коров и его влияние на молочную продуктивность стад	12
<i>Ткаченко И. В.</i>	
Взаимосвязь молочной продуктивности первотелок уральского типа и аллельных вариантов гена гормона роста	16
<i>Шевелева О. М.</i>	
Сравнительный анализ мясной продуктивности крупного рогатого скота мясных пород в условиях Северного Зауралья	18
<i>Шевелева О. М.</i>	
Откормочные и мясные качества бычков породы обрак разных генетико-экологических генераций в условиях Северного Зауралья ...	22
Ветеринарному специалисту	
<i>Шилова Е. Н., Вялых И. В., Шкуратова И. А., Ряпосова М. В., Соколова О. В.</i>	
Программа ликвидации вирусной диареи крупного рогатого скота в комплексе методов профилактики репродуктивной сферы	26
<i>Клепцина А. В., Порываева А. П.</i>	
Парамиксовирусные инфекции крупного рогатого скота. Патогенез и диагностика (обзор)	30
<i>Дарди М.</i>	
Важные аспекты профилактики кокцидиоза	36
Диагностическая задача	38

Журнал для специалистов птицеводческих и животноводческих хозяйств № 1 (220) 30.01.2019

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-28301 от 25 мая 2007 г.

Учредитель и издатель

ООО «Уралбиовет-Консалтинг»
620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Адрес редакции

620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
Тел./факс: (343) 214-76-30.

Адрес в Интернете

www.ubvk.ru

E-mail

bio@ubvk.ru

Отдел рекламы

Тел.: (343) 214-76-30

E-mail: nazarova@uralbiovet.ru

Редакционный совет

Э. Д. Джавадов, д-р вет. наук, директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства
В. И. Околелов, д-р вет. наук, профессор, заслуженный ветеринарный врач РФ
А. С. Алиев, д-р вет. наук, профессор, Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины
В. Г. Бурун, заслуженный ветеринарный врач РСФСР
В. А. Ивашкин, заслуженный ветеринарный врач РФ, директор по производству ППР «Свердловский»

Редакция

А. С. Савкина, директор
ООО «Уралбиовет-Консалтинг»
О. Е. Корзова, главный редактор
М. С. Назарова, менеджер по продажам
Д. С. Жос, дизайн, верстка

Отпечатано в типографии

ООО «Графика»
620012, г. Екатеринбург,
площадь 1-ой пятилетки,
территория завода Уралмаш, цех 56
Заказ № 1020
Тираж 3500 экз.

Распространение

Прямая почтовая рассылка руководителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий.
Оформить подписку можно непосредственно в редакции или по телефону.
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» — 10233.
Перепечатка материалов «БИО» возможна только по согласованию с редакцией.
Ссылка на журнал «БИО» обязательна.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Все рекламируемые товары подлежат сертификации, а деятельность — лицензированию.